

Valutazione dell'evoluzione della qualità dell'olio di semi conservato in differenti condizioni di illuminazione mediante spettroscopie NIR e Visibile abbinata all'analisi chemiometrica dei dati.

A. Giraud^{1*}, N. Cavallini¹, G. Gavoci¹, F. Geobaldo¹, F. Savorani¹

¹ Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, Italia

*Autore corrispondente, alessandro.giraud@polito.it

La protezione da condizioni incontrollate di temperatura e luce riveste un ruolo fondamentale nel preservare le proprietà nutritive ed organolettiche degli alimenti. In particolare, se non adeguatamente conservati, gli oli di semi risultano sensibili alla degradazione qualitativa indotta dal calore e dalla luce, causando un potenziale impatto negativo sulle aspettative del consumatore (Spatari et al., 2017).

Lo studio ha l'obiettivo di valutare gli effetti di diverse condizioni di illuminazione sulla composizione qualitativa degli oli di semi durante la conservazione, simulando la *shelf-life* del prodotto in un comune supermercato. Gli oli sono stati estratti, utilizzando una pressa a vite, da tre tipologie di semi (canapa, lino e girasole), prontamente collocati in bottiglie di vetro scuro e conservati a temperatura controllata (20°C). Le bottiglie sono state suddivise in due set esposti a sistemi di illuminazione diversi (Neon e LED) aventi stessa temperatura di colore (6500 K) ed intensità luminosa (1500 lumen). Lo studio è durato 12 mesi prelevando, ogni due mesi, una bottiglia da ciascun set per ogni tipologia di olio. I campioni sono stati analizzati utilizzando spettrometri NIR e Visibile da banco. Sono stati quindi considerati sette punti temporali analitici (incluso l'olio appena estratto) acquisendo, in totale (compresi replicati), 351 spettri NIR e 351 nel Visibile.

Dai modelli elaborati mediante Analisi delle Componenti Principali (PCA) e *Multivariate Curve Resolution* (MCR) è emersa la capacità da parte della spettroscopia NIR e Visibile di rilevare l'effetto del tempo di conservazione. Per tutte le tipologie di olio, i cambiamenti più evidenti si sono verificati nei primi due mesi di conservazione, mentre dopo otto mesi è stata riscontrata un'ossidazione piuttosto marcata. Sono inoltre scaturite differenze tra le fonti di illuminazione, specialmente nel caso dell'olio di canapa che è risultato più soggetto alla fotodegradazione utilizzando lampade al Neon rispetto alle lampade a LED.

Parole chiave: oli di semi, condizioni di illuminazione, *shelf-life*, Spettroscopia Vis-NIR, chemiometria.

Ringraziamenti: si ringrazia l'Azienda 'F.lli Ruata S.p.A.' sita in Baldissero d'Alba (CN) per aver gentilmente fornito i campioni di olio utilizzati nel presente studio.

RIFERIMENTI

Spatari, C., De Luca, M., Ioele, G., Ragno, G., 2017. A critical evaluation of the analytical techniques in the photodegradation monitoring of edible oils. *LWT - Food Sc. Technol.*, 76, 147–1.
<https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.10.055>.